

1-SHU‘BA. YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI MUSTAHKAMLASHDA IJTIMOY - SIYOSIY FANLARNING AHAMIYATI.

YANGI O‘ZBEKISTONDA IQTIDORLI O‘QUVCHILAR VA ULARNING O‘QITUVCHILARINI RAG‘BATLANTIRISH TIZIMINING TAKOMILLASHTIRILISHI HAMDA SAMARQANDLIK O‘QUVCHILARNING XALQARO VA RESPUBLIKA FAN OLIMPIADALARIDA ERISHGAN NATIJALARI

Abdulloyev Sherqo‘zi Axmatboboyevich

SamDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086887>

Annotatsiya. Mamlakatimizda respublika va xalqaro fan olimpiadalarida g‘olib bo‘lgan o‘quvchilar va ularning o‘qituvchilarini rag‘batlantirish tizimi ilm-fan va ta‘lim darajasini oshirish, yoshlarni intellektual rivojlantirishga ko‘maklashish, ularning muvaffaqiyatlarini keng jamoatchilikka taqdim etish kabi maqsadlarni ko‘zda tutadi. Ushbu jarayon nafaqat individual yutuqlarni taqdirlashni nazarda tutadi, balki butun ta‘lim tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatga erishgan o‘quvchilar va ularning o‘qituvchilari mamlakatning ilmiy va ta‘lim sohasidagi imidjini yaxshilashga katta hissa qo‘shadi.

Mazkur maqolada yurtimizda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan e‘tibor, xususan respublika va xalqaro fan olimpiadalarida g‘oliblari hamda ularning ustozlarini munosib taqdirlash mexanizmining takomillashtirilishi hamda erishilgan natijalar samarqandlik o‘quvchilar misolida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: asosiy olimpiada, nufuzli xalqaro olimpiadalar, onlayn olimpiadalar, moddiy rag‘batlantirish, xalqaro Jautikov fan olimpiadasi.

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida barcha sohalar qatori ilm-fan va ta‘limni rivojlantirish maqsadida tub islohotlar amalga oshirildi. Ta‘lim tizimini rivojlantirishni yangi pog‘onaga olib chiqish va dunyoda tan olinishiga erishish uchun respublika va xalqaro fan olimpiadalarida g‘olib bo‘lgan o‘quvchilar hamda ularning ustozlarini munosib taqdirlash mexanizmini ishlab chiqish yurtimizda Uchinchi Renessansni yaratishning asosiy omillaridan biri sifatida baholandi.

Bu davrda mamlakatimiz istiqbolli yoshlarini qo‘llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro‘yobga chiqarish maqsadida muhtaram Prezidentimiz va Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir qator muhim qarorlar qabul qilindi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-mayda qabul qilingan “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4306-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentabrda qabul qilingan “Iqtidorli o‘quvchilar o‘rtasida fan olimpiadalarini o‘tkazish tizimini takomillashtirish hamda xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha eng yaxshi maktabni aniqlash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ-562-son qarori, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi “Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-346-son qarorlarining qabul qilinishi natijasida yurtimizda iqtidorli o‘quvchilar va o‘z faoliyatlarida samarali natijalarga erishgan fidoiy ustozlarni munosib rag‘batlantirish mexanizmlari yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-mayda qabul qilingan “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4306-son qarorining qabul qilinishi ushbu sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi.¹ Qarorga asosan Xalq ta‘limi vazirligi tizimida Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti tashkil etildi. Qarorning 1-ilovasiga muvofiq g‘oliblari davlat oliy ta‘lim muassasalariga test sinovsiz va qo‘shimcha imtihonsiz qabul qilinadigan quyidagi nufuzli xalqaro olimpiadalar ro‘yxati tasdiqlandi. Ular Xalqaro matematika olimpiadasi (International Mathematical Olympiad), Xalqaro fizika olimpiadasi (International Physics Olympiad), Xalqaro kimyo olimpiadasi (International Chemistry Olympiad), Xalqaro biologiya olimpiadasi (International Biology Olympiad) va Xalqaro informatika olimpiadasi (International Olympiad in Informatics).

Shuningdek, ushbu qarorga binoan 2019/2020-o‘quv yilidan boshlab yuqorida nomlari sanab o‘tilgan xalqaro olimpiadalar g‘oliblari va ularning o‘qituvchilariga bazaviy hisoblash miqdorining 1-o‘rin (oltin medal) uchun — 500, o‘qituvchisiga — 450; 2-o‘rin (kumush medal) uchun — 300, o‘qituvchisiga — 250; 3-o‘rin (bronza) uchun — 200, o‘qituvchisiga — 150 baravari miqdorlarida bir martalik pul mukofotlari bilan taqdirlanishi belgilab qo‘yildi.

Bundan tashqari, qaror asosida yuqorida nomlari keltirilgan nufuzli xalqaro fan olimpiadalari g‘oliblarni tayyorlagan o‘qituvchilar va ta‘lim muassasasi direktorlariga navbatdagi o‘quv yili uchun oltin, kumush va bronzalari bo‘yicha qo‘shimcha 200, 175 va 150 foizlik ustama to‘lash hamda ta‘lim muassasalarida o‘qituvchi bo‘lib faoliyat yuritayotgan xalqaro olimpiadalar g‘oliblari lavozim maoshiga har oy 150 foiz ustama haqi to‘lanishi tartibi joriy etildi.²

Mazkur qarorning mantiqiy davomi sifatida 2021-yil 9-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Iqtidorli o‘quvchilar o‘rtasida fan olimpiadalarini o‘tkazish tizimini takomillashtirish hamda xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha eng yaxshi maktabni aniqlash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi 562-son qarori qabul qilindi.³ Ushbu qarorga 1-ilova sifatida tasdiqlangan “Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlari, akademik litsey va kasb-hunar maktablari o‘quvchilari o‘rtasida fan olimpiadalarini tashkil etish, o‘tkazish hamda xalqaro olimpiadalar ishtirokchilarini saralash va g‘oliblarni rag‘batlantirish tartibi to‘g‘risida”gi nizomda umumta‘lim maktabi va umumiy o‘rta maxsus o‘quv yurtlari o‘quvchilari ishtirok etadigan olimpiadalarni o‘tkazish tartibi belgilandi. Nizomga ko‘ra o‘quvchilar **asosiy olimpiada** — umumta‘lim fanlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tomonidan maktablar o‘rtasida respublika miqyosida tizimli ravishda har yili tashkil etiladigan olimpiada; **qo‘shimcha respublika olimpiadalari** — mahalliy davlat hokimiyati organlari, vazirlik va idoralar, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari tomonidan asosiy olimpiadalardan tashqari, o‘z tashabbusi bilan o‘tkaziladigan olimpiadalar (viloyat hokimlari tomonidan tashkil etiladigan olimpiadalar); **onlayn olimpiada** — o‘quvchilarning bilimlarini sinovdan o‘tkazish va asosiy olimpiadalarga tayyorgarlik ko‘rish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan hamda faqat axborot texnologiyalari (kompyuter, planshet, telefon va boshqalar) orqali amalga oshiriladigan olimpiadalar; **nufuzli xalqaro olimpiadalar** — O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil

¹ <https://lex.uz/docs/-4320713>

² “Ma‘rifat” gazetasi. 2019-yil 4-may, shanba № 34(9203) 2-bet

³ <https://lex.uz/docs/-5621189>

etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 3-maydagi PQ-4306-son qarorida belgilangan xalqaro olimpiadalar hamda **mintaqaviy xalqaro olimpiadalar** — nufuzli xalqaro olimpiadalar ro‘yxatiga kirmaydigan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan ro‘yxatga kiritilgan hamda g‘oliblarining maqomi asosiy olimpiadalarning respublika bosqichi g‘oliblariga tenglashtirilgan xalqaro olimpiadalarda ishtirok etishlari mumkinligi belgilandi.

Nizomga 1-ilovada asosiy olimpiadalar o‘tkaziladigan fanlar ro‘yxati, bosqichlari va muddatlari bayon etilgan. Unga ko‘ra asosiy olimpiadalar maktablarning 9 — 11-sinf, akademik litseylar va kasb-hunar maktablarining o‘quvchilari o‘rtasida to‘rt bosqichda o‘tkazilishi hamda so‘nggi ya‘ni, to‘rtinchi bosqichda faqat umumta‘lim maktablarining 11-sinf, kasb-hunar maktablari, akademik litseylarning 2-bosqich o‘quvchilari ishtirok etishlari belgilandi.

Ushbu nizomga ko‘ra asosiy olimpiadaning uchinchi (viloyat) bosqichida g‘olib bo‘lgan har bir o‘quvchiga: 1-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 6; 2-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 4; 3-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari; to‘rtinchi (yakuniy respublika) bosqichida g‘olib bo‘lgan har bir o‘quvchilarga esa 1-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 12; 2-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 8; 3-o‘ringa — bazaviy hisoblash miqdorining 6 baravari miqdorda bir martalik pul mukofotlari berilishi nazarda tutildi.

Asosiy fan olimpiadasi g‘oliblari va ularning o‘qituvchilarini qo‘shimcha rag‘batlantirish choralari Prezidentimizning 2019-yil 3-maydagi PQ-4306-son qarori bilan tasdiqlangan edi. Unga ko‘ra 2019/2020 o‘quv yilidan boshlab asosiy olimpiadalarning respublika bosqichida 1 — 3 o‘rinlarni egallagan ishtirokchilarga ixtisoslik fani bo‘yicha davlat oliy ta‘lim muassasalariga kirish imtihonlarida maksimal ball olish huquqini beruvchi va uch yil muddat davomida amal qiluvchi sertifikat taqdim qilinishi tartibi belgilangan.

Shuningdek, yuqoridagi qarorga muvofiq asosiy olimpiadalar respublika bosqichi g‘oliblarining o‘qituvchilari bazaviy hisoblash miqdorining 1-o‘rin uchun — 50 (2024-yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra 18.750.000); 2-o‘rin uchun — 35 (2024-yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra 13.125.000); 3-o‘rin uchun — 30 baravari (2024-yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra 11.250.000) miqdoridagi pul mukofoti bilan taqdirlanishi belgilandi. Asosiy olimpiadalar respublika bosqichi g‘oliblari keyinchalik maktablarda o‘qituvchi sifatida faoliyat olib borsalar ularning lavozim maoshiga har oy 100 foizlik ustama to‘lanishi mumkinligi qoidasi belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 562-son qaroriga 1-ilova sifatida tasdiqlangan nizomning 2-ilovasida “Maqomi asosiy olimpiadalarning respublika bosqichiga tenglashtirilgan mintaqaviy xalqaro fan olimpiadalari” ro‘yxati belgilandi.

Shuni alohida qayd etish o‘rinliki, Samarqand viloyati maktab va o‘rta maxsus ta‘lim dargohlari o‘quvchilari mazkur islohotlarga qadar ham respublika va xalqaro fan olimpiadalarida munosib ishtirok etib kelgan edi. Jumladan, 2018-yil 10-16-yanvar kunlari Qozog‘istonning olma-ota shahrida matematika, fizika va informatika bo‘yicha XIV xalqaro Jautikov fan olimpiadasi o‘tkazildi. Unda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi o‘quvchilari Maftuna Samatboyeva kumush, Doniyor Yazdanov va Shahzod Quraqboyevlar bronza medallarni qo‘lga kiritdi.⁴

⁴ “Zarafshon” gazetasi. 2018-yil 18-yanvar

Yuqoridagi qarorlarning qabul qilinishi bu borada o‘quvchilar va ularning ustozlariga qo‘shimcha motivatsiya va ishonch bag‘ishladi.

Agar, ushbu sohada tub burilishga asos bo‘lgan Prezidentimizning 2019-yil 3-maydagi PQ-4306-son qarori qaror qabul qilingan vaqtga qadar (1997-2019-yillar davomida) mamlakatimiz o‘quvchilari nufuzli xalqaro olimpiadalarda 2 ta oltin, 14 ta kumush, 52 ta bronza, jami 68 ta medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsalar, yuqoridagi hujjat asosida tashkil etilgan Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamentining faol sa‘y harakatlari natijasida yoshlarimiz besh yillik qisqa davr (2020-2024-yillar) oralig‘ida 7 ta oltin 15 ta kumush, 24 ta bronza, jami 46 ta medalni qo‘lga kiritdilar.⁵

Samarqandlik o‘quvchilar ham so‘nggi besh yillikda xalqaro va respublika fan olimpiadalarida faol ishtirok etdilar. Jumladan, 2020-yil dekabr oyida Singapurda o‘tkazilgan Janubiy-Sharqiy Osiyo matematika olimpiadasi (SEAMO)da Jomboy tumanidagi 46-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilari – Ozodbek Axtamov, Charos Sultonova, Gulsevar Arziqulova, shuningdek, SamDU akademik litseyi o‘quvchisi Muhammadjon Temurxonovlar faol ishtirok etib, bitta oltin hamda uchta bronza medalini qo‘lga kiritdilar.⁶

Bu borada, ayniqsa, viloyat o‘quvchilari asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida munosib natijalarni qo‘lga kiritganligini e‘tirof etish lozim.

2021-yilda (pandemiya sababli 2020-yilda o‘tkazilmadi) viloyat o‘quvchilari asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida 4 ta fandan jami 6 ta o‘rinni: 2 ta 1-o‘rin, 2 ta 2-o‘rin va 2 ta 3-o‘rinni egalladilar.

2022 yilda esa asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida 6 ta fandan 7 ta o‘rinni: 3 ta 1-o‘rin, 3 ta 2-o‘rin hamda 1 ta 3-o‘rinni qo‘lga kiritdilar. Ushbu yilda viloyat o‘quvchilari respublika bo‘yicha faxrli 3-o‘rinni egalladilar.⁷

Samarqandlik o‘quvchilarning fan olimpiadalarda ishtirok etish borasidagi faolligi keyingi yillarda ham davom ettirildi. Jumladan, 2023-yilda viloyat o‘quvchilari asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida 3 ta fandan 4 ta o‘rin: 3 ta 1-o‘rin, 1 ta 2-o‘rinni qo‘lga kiritdilar.

2023/2024-o‘quv yili viloyatning iqtidorli o‘quvchilari uchun eng samarali yil bo‘ldi. Unda viloyat o‘quvchilari asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida keyingi 33 yil ichida birinchi marotaba umumjamo‘a hisobida respublikada birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi.⁸

Olimpiada natijalariga ko‘ra, ingliz tilidan Ishtixon tumanidagi 35-umumta‘lim maktabi o‘quvchisi Mohinurxon Suyunova 1-o‘rinni, Ona tili va adabiyot fanidan Narpay tumanidagi 31-umumta‘lim maktabi o‘quvchisi Muxlisa Ne‘matullayeva 2-o‘rinni, nemis tilidan Samarqand shahar 51-IDUM o‘quvchisi Aliakbar Akbarov va fransuz tilidan Ishtixon tumani 17-umumta‘lim maktabi o‘quvchisi Suhrob Musurmonovlar 3-o‘rinni egalladi.⁹

Shuningdek, mazkur yildagi bilimlar sinovida Samarqand shahridagi 55-umumta‘lim maktabining 11-sinf o‘quvchisi Kamoliddin Daniyarov rus tili fanidan, Samarqand tumanidagi 39-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining 11-sinf o‘quvchisi Mehribon Mardonova tojik tili fanidan 1-o‘rinni, Samarqand shahridagi TATU akademik litseyi o‘quvchisi Diyora Norbo‘tayeva o‘zbek

⁵ <https://olympiad.uzedu.uz>

⁶ “Zarafshon” gazetasi. 2020-yil 29-dekabr, seshanba, 154 (23.434)-son, 3-bet

⁷ Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta‘limi boshqarmasidan olingan ma‘lumot

⁸ <https://zarafshon.uz/post/asosiy-fan-olimpiadasida-samarqand-etakchi-orinni-egalladi>

⁹ “Zarafshon” gazetasi 2024-yil 2-aprel, seshanba, 40 (23.917)-son, 1-bet

tili fanidan 2-o‘rinni, Toyloq tumanidagi 21-umumta’lim maktabi o‘quvchisi Shirin Muhammadaminova o‘zbek tili fanidan 3-o‘rinni, Samarqand shahar “Nurli maskan” 59-maktab-internati o‘quvchisi Sheroy Sa’dullayev tarix fanidan 2-o‘rinni qo‘lga kiritdilar.¹⁰

Viloyat o‘quvchilari tomonidan asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichidagi ishtiroki natijalarini so‘nggi besh yillikdagi tahliliga nazar tashlasak, fanlar kesmida eng ko‘p O‘zbek tili (Davlat tili) fanidan 7 ta o‘rinni: 2 ta 1-o‘rin, 2 ta 2-o‘rin, 3 ta 3-o‘rin; Ona tili fanidan 6 ta o‘rinni: 4 ta 1-o‘rin, 2 ta 2-o‘rinni; nemis tili va tarix fanidan bir xil miqdorda 3 ta o‘rinni: 2 ta 2-o‘rin va 1 ta 3-o‘rinni egalladilar. Shuningdek ushbu yillarda viloyat o‘quvchilari matematika fanidan 1 ta 1-o‘rinni va 1 ta 2-o‘rinni; rus tilidan 1 ta 1-o‘rin; tojik tilidan 1 ta 1-o‘rin; Informatika va axborot texnologiyalari fanidan 1 ta 1-o‘rin; fransuz tilidan 1 ta 3-o‘rin hamda ingliz tilidan 1 ta 1-o‘rin qo‘lga kiritdilar.

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida samarqandlik o‘quvchilarining onlayn, mintaqaviy va xalqaro fan olimpiadalaridagi ishtirokida ham ijobiy natijalar qayd etildi. Jumladan, **2023-yilning 29-may – 4-iyun kunlari** Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan tashkil etilgan va Ozarbayjon, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikistondan va O‘zbekistondan jami **70 nafar o‘quvchilar** ishtirok Al-Xorazmiy nomidagi yosh matematiklar xalqaro olimpiadasi Payariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 8-sinf o‘quvchisi Amirov Asilbek bronza medali sohibi bo‘ldi.¹¹

2024-yil 26-31-may kunlari Toshkentda 14-15 yoshli o‘quvchilar o‘rtasida ikkinchi marta o‘tkazilgan Al-Xorazmiy nomidagi yosh matematiklar xalqaro olimpiadasi Samarqand viloyatidan 6 nafar 7-8-sinf o‘quvchilari munosib ishtirok etdi va Kattaqo‘rg‘on tumanidagi 1-IDUM 7-sinf o‘quvchisi Ravshanov Ashrafjon Obidjon o‘g‘li hamda Narpay tumanidagi 38-maktab 8-sinf o‘quvchisi Sunnatillayev Lochinbek Oybek o‘g‘li bronza medali sohibi bo‘ldilar.

2024-yilning 1-14-iyun kunlari O‘zbekistonda ilk marotaba tashkil etilgan Abu Ali ibn Sino nomidagi xalqaro biologiya olimpiadasi Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumanidagi 15-umumta’lim maktabi o‘quvchisi Ozodov Kamoliddin Nurali o‘g‘li faxrli 3-o‘rinni qo‘lga kiritib bronza medali sovrindori bo‘ldi va 2,25 mln. so‘m hamda o‘qituvchisi “Mehnat shuhrati” ordeni sohibi Dilfuza Nizomova 11,25 mln. so‘m bilan taqdirlandi.¹²

2024-yil 26-31-iyul kunlari Hindistonda bo‘lib o‘tgan 30 ta davlatdan 576 nafar iqtidorli o‘quvchilar ishtirok etgan Xalqaro matematika musoboqasida Samarqand viloyati, Kattaqo‘rg‘on tumani 48-maktabning 9-sinf o‘quvchisi Diyorov Davronbek Dilmurod o‘g‘li bronza medalni qo‘lga kiritdi.¹³

Samarqandlik o‘quvchilar ushbu davrda nafaqat offlayn tarzda tashkil etilgan, balki, onlayn ravishda tashkil etilgan xalqaro fan olimpiadalarida ham yuqori natijalarga munosib ko‘rildi. Ayniqsa, bu borada ixtisoslashtirilgan maktablar agentligi tizimidagi maktablarning o‘rni beqiyos. Birgina Samarqand shahridagi Prezident maktabi o‘quvchilari 2022-2023 o‘quv yilida Xalqaro miqyosdagi online olimpiadalarda 43 nafar o‘quvchi ishtirok etib, 11 nafari faxrli o‘rinlarga loyiq ko‘rildi.¹⁴

¹⁰ <https://telegra.ph/sammmtbuz-04-09>

¹¹ <https://t.me/samarqandvxtb>

¹² <https://telegra.ph/sammmtbuz-11-09>

¹³ <https://t.me/ITMAFOM>

¹⁴ Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasidan 2024-yil 29-yanvarda olingan ma’lumot

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida Samarqand viloyati o‘quvchilari respublika va xalqaro fan olimpiadalarida faol ishtirok etib, bir qator muhim o‘rinlarni egallab kelayotgan bo‘lsada, hali hamon viloyat o‘quvchilari erishishi lozim bo‘lgan bir qator marralar mavjud.

Birinchidan, 2018/2019-o‘quv yili natijalariga ko‘ra viloyatdagi umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan maktab o‘quvchilari orasidan 46 nafar yigit-qizning bittasi ham asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida hech bo‘lmaganda 3-o‘ringa munosib deb topilmadi (ushbu yilda viloyat sharafini himoya qilgan Samarqand veterinariya meditsinasi instituti akademik litseyi o‘quvchisi Islom Vohidov kimyo fani bo‘yicha, Samarqand davlat universiteti akademik litseyi o‘quvchisi Nilufar Abduraimova o‘zbek tili va adabiyoti fanidan 1-o‘rinni hamda shu fan bo‘yicha Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi o‘quvchisi Shahrux Hayitov 3-o‘rinni qo‘lga kiritdi). Vaholanki, ular 1200 dan ortiq maktabning minglab o‘quvchilari orasidan saralab olingan, bir nechta bosqichlardan o‘tib kelgan.¹⁵

Ikkinchidan, oxirgi ikki yilda ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalari agentligiga qarashli Kattaqo‘rg‘on shahar IM, Qo‘shrabot tuman 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati, Qo‘shrabot tuman 2-son IM, Pastdarg‘om tumani 2-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati va Urgut tumani IM ixtisoslashtirilgan maktablari o‘quvchilari asosiy fan olimpiadasining hattoki viloyat bosqichida ham sovrinli o‘rinlardan birini olgani yo‘q. Vaholanki, ushbu maktablarda o‘quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar va o‘qituvchilarning mahoratlarini oddiy maktablarga nisbatan ancha yaxshi hisoblanadi.

Uchinchidan, viloyat o‘quvchilari so‘nggi besh yillikda asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida aniq va tabiiy fanlardan (fizika, kimyo, biologiya, geografiya) birorta o‘rinni egallay olmadilar.

To‘rtinchidan, respublika miqyosida son jihatidan eng ko‘p umumta‘lim muassasasi (1353 ta) mavjud bo‘lgan Samarqand viloyatidan so‘nggi 5 yillikda birorta ham o‘quvchi Prezidentimizning 2019-yil 3-maydagi PQ-4306-son qarori bilan ro‘yxati tasdiqlangan nufuzli xalqaro fan olimpiadalarda g‘olib bo‘lmagan.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, so‘nggi yetti yilda yurtimizda respublika va xalqaro fan olimpiadalari g‘oliblari hamda ularning o‘qituvchilarini rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Avvalo, respublika va xalqaro fan olimpiadalarida g‘olib o‘quvchilar va ularning o‘qituvchilarini moddiy hamda qo‘shimcha rag‘batlantirishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy asoslar qabul qilindi. Natijada yurtimiz o‘quvchilarining xalqaro nufuzli fan olimpiadalaridagi erishgan yutuqlari soni ortdi, qolaversa, samarqandlik o‘quvchilarning asosiy fan olimpiadasining respublika bosqichida muntazam ravishda munosib ishtiroki ta‘minlandi. Ammo shu bilan birga, bu borada ham bir qator muammolar saqlanib turibdi. Viloyat o‘quvchilarining aniq va tabiiy fanlar sohasidagi natijadorligining pastligi, qolaversa, viloyatdagi ta‘lim muassasalarda tahsil olayotgan o‘quvchilarning birortasi ham so‘nggi besh yillikda nufuzli xalqaro fan olimpiadalarda sovrindorlar qatoridan o‘rin olmaganligi va boshqalar shular jumlasidandir.

¹⁵ “Zarafshon” gazetasi. 2019-yil 13-iyun

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi joriy arxivi
2. “Ma’rifat” gazetasi.
3. “Zarafshon” gazetasi
4. <https://lex.uz/docs/-5621189>
5. <https://zarnews.uz/uz/post/asosiy-fan-olimpiadasida-samarqand-etakchi-orinni-egalladi>
6. <https://olympiad.uzedu.uz>
7. <https://t.me/samarqandvxtb>
8. <https://telegra.ph/sammmtbuz-04-09>
9. <https://telegra.ph/sammmtbuz-11-09>
10. https://t.me/Fan_olimpiadalari_M